

Наличие достаточного количества положительных тенденций развития инфраструктуры диктует необходимость дальнейшего развития механизмов государственного управления инфраструктурой спортивных сооружений Донецкой Народной Республики. В первую очередь таковым выступает Организационно-правовой механизм поддержки спортивных федераций Республики.

Список использованных источников

1. Chappelet, J.-L. Autonomy of sport in Europe / J.-L. Chappelet // Council of Europe Publishing. – April 2010. – PP. 24-26.
2. Cieřlikowski Krz. The role of public administration in the development of the sport market on the example of the city of Tychy in Poland / Krz. Cieřlikowski // Innovative (Eco-) Technology, Entrepreneurship and Regional Development. Conference proceedings. – 2019. – No 3. – PP. 30-36.
3. Eddie T. C. Lam The Roles of Governance in Sport Organizations / T.C. Lam Eddie // Journal of Power, Politics & Governance June 2014. – Vol. 2. – No. 2. – PP. 19-31.
4. Sam Michael The Public Management of Sport // Public Management Review. – 2009. – No11. – PP. 499-514.
5. Maennig W. Corruption in International Sports and Sport Management: Forms, Tendencies, Extent and Countermeasures / W. Maennig // European Sport Management Quarterly [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/228268742_Corruption_in_International_Sports_and_Sport_Management_Forms_Tendencies_Extent_and_Countermeasures

УДК
DOI

**СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МСБ**

КОЗЛОВ В.С.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента в непроизводственной сферы

КРЕТОВА А.В.,
канд.гос.упр., доцент, доцент кафедры менеджмента
в производственной сферы

ПАСТУШЕНКО С.Я.,
аспирант кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье приведены теоретические исследования в области анализа и систематизации факторов формирования конкурентоспособности малого и среднего бизнеса. Проведена структуризация и обобщение факторов конкурентоспособности отечественных и зарубежных авторов. Также, на основании проведенного исследования предложена интеграционная модель развития малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: внешние и внутренние факторы конкурентоспособности, малый и средний бизнес, конкуренция, менеджмент, конкурентоспособность.

SYSTEMATIZATION AND EVALUATION OF THE FACTORS OF FORMATION OF THE COMPETITIVENESS OF SMES

KOZLOV V.S.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Non-Production Management

KRETOVA A.V.,

Candidate of State Management, Associate Professor of the Department of Management in the Industrial

PASTUSHENKO S.Y.,

Postgraduate student of the Department of Non-Production Management

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents theoretical research in the field of analysis and systematization of factors of formation of competitiveness of small and medium-sized businesses. Structuring and generalization of factors of competitiveness of domestic and foreign authors is carried out. Also, based on the conducted research, an integration model for the development of small and medium-sized businesses is proposed.

Keywords: external and internal factors of competitiveness, small and medium-sized businesses, competition, management, competitiveness.

Постановка задачи. Анализ и систематизация факторов формирования конкурентоспособности, влияющих на формирование и деятельность организаций малого и среднего бизнеса.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в рыночной экономике высокий уровень конкурентоспособности является основной целью и задачей любой организации, следовательно - важнейшим фактором коммерческого успеха организации.

На современном этапе развития экономики, важным вопросом является сохранение и повышение конкурентоспособности организаций со схожими видами деятельности и производимыми этими организациями аналогичных товаров или оказания услуг.

Проблематикой изучения факторов формирования конкурентоспособности занимались такие зарубежные ученые как М. Портер, У. Деминг, А.А. Томпсон, И. Ансофф. Довольно широкую

популярность получили труды отечественных исследователей: Р.А. Фатхутдинов, Н.Г. Новикова, А.М. Кротов, Т.Д. Бурменко и др.

Основной текст исследования. В современной рыночной экономике конкурентоспособность играет важную роль для организаций МСБ. Сегодня, для того, чтобы быть успешным, необходимо постоянно проводить мониторинг конкурентной среды в отрасли, отслеживать как внутренние изменения внутри организации, так и внешние факторы, влияющие на деятельность организации.

Фактор конкурентоспособности – непосредственная причина, наличие которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких критериев конкурентоспособности. Изучение литературных источников показало, что авторы по-разному обосновывают комплекс факторов, влияющих на конкурентоспособность организаций МСБ [1-8]. Эти факторы можно сгруппировать по признакам (табл. 1).

Таблица 1.

Классификация факторов конкурентоспособности организаций МСБ

Признак классификации	Факторы
Сфера действия	Макроэкономические; Отраслевые; Микроэкономические
Происхождение	Основные (природные); Развитые (искусственные)
Специализация	Общие; Специализированные
Этапы обеспечения	Производственные; Сбытовые; Сервисные; Рыночные
Социально-экономическая природа	Ресурсы; Инфраструктура
Интенсивность воздействия	Малозначительные ;Значительные ; Очень значительные
Характер воздействия	Положительные (благоприятные); Отрицательные (неблагоприятные)

Всю внешнюю среду организации необходимо подразделять на внешнюю среду прямого и косвенного воздействия, а внешние факторы, соответственно, на прямые и косвенные которые в свою очередь формируются и зависят от соответствующих векторов деятельности организации.

Результаты систематизации внешних факторов формирования конкурентоспособности организации приведены на рис. 1.

Факторы прямого воздействия оказывают непосредственное влияние на деятельность организации. К таким факторам относятся: потребители, поставщики, конкуренты, реализация законодательных актов, непосредственно влияющих на деятельность организации.

Потребители оказывают самое сильное влияние на деятельность организации. От покупательского спроса зависит, сможет ли организация возместить затраты, получить выручку и, следовательно, повысить конкурентоспособность в целом. Не меньшую роль в воздействии играют всевозможные ассоциации и объединения потребителей, в чьей власти находится не только спрос, но и имидж организации.

Также, важную роль в деятельности организации играют конкуренты. Именно они определяют, какой товар или услуга, и по какой цене можно

реализовывать. Организации конкурируют не только за рынки сбыта, но также и за трудовые ресурсы, сырьевые рынки, право использовать и внедрять в производство современные достижения науки и техники.

К поставщикам обычно относят поставщиков оборудования, сырья, материалов, комплектующих. Такие поставщики влияют на организацию сроками поставки, качеством материалов, зависимостью от цен и пр.

Рис. 1 Внешние факторы конкурентоспособности организации

Государство оказывает на предприятия как прямое воздействие, посредством определенных законодательных актов, так и косвенное, прежде всего через налоговую систему, государственную собственность и бюджет. Так, например, понижение ставки налогов может положительно повлиять на развитие той отрасли, для которой они были снижены. И наоборот, высокие налоговые ставки сдерживают развитие организаций, заставляют скрывать доходы. Таким образом, государство, посредством налогов, осуществляет управление развитием нужных направлений в экономике.

Внешние факторы косвенного воздействия не оказывают прямого влияния на деятельность организации, но, тем не менее, сказываются на ней: экономическое окружение, как фактор, который, характеризуется состоянием экономики и развития государства, и оказывают влияние на спрос ресурсов, товаров и услуг; политическое окружение: всевозможные методы государственного и законодательного регулирования: налоговое, антимонопольное, патентное законодательство, денежно-кредитная политика и пр.; технологическое окружение одновременно выступает в роли внешнего и внутреннего фактора. В качестве внешнего фактора к технологическому окружению относят уровень научно-технического развития, а использование организациями достижений НТП с целью

увеличения эффективности деятельности выступает как внутренний фактор; социально-культурное окружение: демографическое состояние в регионе, отношение организации с местным населением и пр. Данный вид факторов формирует спрос населения, имидж компании, уровень заработной платы, трудовые отношения и пр.

Следует понимать, что кроме внешних факторов, влияющих на формирование конкурентоспособности организаций МСБ, существуют еще и внутренние. Систематизация внутренних факторов формирования конкурентоспособности представлена на рис. 2. К внутренним факторам, влияющим на конкурентоспособность организации, относятся: конкурентоспособность производимой продукции; качество продукции и услуг; наличие эффективной маркетинговой стратегии; уровень менеджмента и управление персоналом; уровень эффективности организационной структуры и пр.

Под конкурентоспособностью продукции или услуги подразумевается оцененное потребителем превосходство по качеству и цене над аналогами в определенный момент времени, в конкретном сегменте рынка достигнутое без ущерба производителю. Стратегический маркетинг по существу представляет собой постоянный и систематический анализ потребностей рынка, выводящий на разработку эффективных товаров и услуг, предназначенных для конкретных групп покупателей и обладающих особыми свойствами, отличающими их от конкурентов и таким образом создающими изготовителю устойчивое конкурентное преимущество. Важным элементом стратегического маркетинга является потребность. Потребитель не столько нуждается в товаре, сколько решает с его помощью возникающие проблемы, т.е. платит за удовлетворение потребности.

Рис. 2. Внутренние факторы конкурентоспособности организации

Поэтому необходимо оценивать эффективность стратегического маркетинга с помощью единственного критерия – удовлетворенность потребителя. Развитие рынков и технологий настолько стремительно, что каждые пять лет количество информации удваивается. Организации МСБ в современных условиях, не могут достичь новых результатов, придерживаясь постоянной политики ведения бизнеса.

На основе систематизированных и проанализированных факторов формирования конкурентоспособности МСБ предлагается использование интеграционной модели развития МСБ.

На первом этапе, приведенном на рис. 3 показаны факторы, которые следует учитывать при анализе внешней и внутренней среды для дальнейшего выявления и усиления конкурентных преимуществ организации в рамках интеграционной модели: законодательство: оценка последствий применения норм и правил влияющих на деятельность организации напрямую или косвенно; ресурсы: анализ кадрового потенциал, финансовой составляющей, влияния стэйкхолдеров и посредников, уровня интеграции новых технологий; организация управления: оценка эффективности выбранной организационной структуры управления организацией, стиля руководства, а также времени обратной связи сотрудников руководству при решении текущих задач; риски: экспертная оценка финансовых, экономических, репутационных и административных рисков; внутренняя среда: оценка качества и технологии производства или оказания услуг на всех этапах создания продукта или услуги.

Рис. 3. Анализ внешней и внутренней среды

На втором этапе – внедрение модели (рис. 4) необходимо вывить области целевых показателей, позволяющие определить пути дальнейшего развития организации МСБ.

Заключительным, третьим этапом является выявление соответствия, приведенное на рис. 5.

Развитие МСБ определенным образом зависит от уровня региона его конкурентных преимуществ, потенциалов, на сколько влияющих факторов на МСБ будет положительно или негативно влиять способность региона.

Рис. 4. Внедрение модели

Регион занимает обособленное место в структуре формирования конкурентоспособности республики в целом. Прямой является зависимость уровня конкурентоспособности региона от развитости его потенциала (экономического, социального, транспортного, информационного, рыночного, интеллектуального и т.д.). Донецкий экономический регион - мощный межрегиональный территориально-производительный комплекс, который включает в свой состав мощности Донецкой Народной Республики.

Рис. 5. Анализ соответствия модели

Данная модель развития малого и среднего бизнеса дает возможность за счет рационального использования трудовых, технологических и финансовых ресурсов, приспособливая условия влияния административных и институциональных факторов развития, достичь таких показателей финансово - хозяйственной деятельности, при которых организация, сохраняя количественные показатели, являющиеся критериями отнесения его к малому или среднему бизнесу, обеспечит наиболее высокий уровень

рентабельности, участвуя одновременно своей долей оборота в увеличении внутреннего продукта и занятости населения.

Выводы. На основе исследований, сформулированы следующие основные гипотезы исследования:

- поскольку с ростом МСБ растет и число рабочих мест, то в данном исследовании предполагается, что уровень безработицы в рассматриваемом регионе влияет на активность МСБ. Чем выше уровень безработицы, тем больше открывается МП. Зависимость должна быть положительной, поскольку снижение уровня безработицы говорит об увеличении числа занятых на предприятиях МСБ, что, в свою очередь, говорит о развитии существующих малых предприятий и создании новых;

- регионы, где наблюдается больший уровень производства и распределения электроэнергии газа и воды, должны иметь большее количество МСБ. Таким образом, уровень производства и распределения электроэнергии газа и воды, предположительно, должен оказывать положительное воздействие на развитие малого предпринимательства. Необходимо рассматривать влияние перебоев в подаче электроэнергии на развитие МСБ, которые отрицательно сказываются на работе организаций;

- влияющим фактором является использование данных по затраченным финансовым ресурсам, выделенными на развитие информационным и коммуникационным технологиям. Более высокие затраты на ИКТ способствуют повышению уровня развития данных технологий, а следовательно, регион будет более привлекателен для МСБ, что в дальнейшем должно вести к росту МСБ в регионе.

- поскольку МСБ, появляется в большей степени в крупных городах и мегаполисах, нежели чем в поселках и деревнях, то данная гипотеза предполагает, что регион с большей долей городского населения будет стимулировать предпринимателей начинать свою деятельность именно в этих регионах и наоборот.

С целью оценивания воздействия влияющих факторов на МСБ были определены следующие показатели: количество малых предприятий по каждому региону; доля МСБ в общем числе предприятий в регионе; индекс бюджетных расходов; валовый региональный продукт; индекс физического объема инвестиций в основной капитал; уровень безработицы в регионе; доля городского населения в том или ином регионе; затраты, направленные на развитие информационно-коммуникационных технологий; производство и распределения электроэнергии, газа и воды; количество высших учебных заведений в регионе; плотность автомобильных дорог в регионе.

Список использованных источников

1. Балдина Ю.А. Роль и место субъектов малого и среднего предпринимательства в современных экономических условиях / Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2018. Т. 26. № 4. [Электронный источник] / URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=26643676>

2. Демцура С.С. Экономика знания как стратегическая цель модернизации российской экономики//Наука ЮУрГУ: сборник научных трудов. - 2017. - С. 612 -620.

3. Дикунов С.А. Роль развития малого предпринимательства в регионе / Социальные науки. 2016. Т. 1. № 3-1 (13). С. 3-8.

4. Негорожина А.С. Малое предпринимательство как важный структурный элемент региональной экономики / Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. 2017. № 3. С. 19-22.

5. Кокин А.Н. Формирование системы инфраструктурного предпринимательства: цели развития, ключевые бизнес-функции и параметры устойчивости: Монография / Кокин А.Н. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 132 с

6. Морозко Н.И. Механизм формирования финансового потенциала малого бизнеса / Морозко Н.И. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 314 с

7. Пиньковецкая Ю.С. Малое и среднее предпринимательство в регионах: уровень насыщения / Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 2-1. С. 132-142.

8. Ромицына Г.А., Романовская, Н.Н. Современное состояние и тенденции развития малого предпринимательства в регионе / Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2019. № 1. С. 181-184.

УДК 338.439:339.138

DOI

МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА: МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ

**МАЛЫГИНА В.Д.,
д.э.н., профессор
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
имени Михаила
Туган-Барановского»**

**ПОНОМАРЕНКО Н.Ш.,
к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»**

В статье на основе анализа результатов проведения маркетинговых исследований выявлена динамика структуры животноводства, растениеводства и розничного товарооборота по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Приведена динамика оборота розничной торговли на 1 человека по населенным пунктам Республики с прогнозом на три периода вперед. Представлены результаты фрагмента маркетингового мониторинга минимальных и максимальных цен по широкой номенклатуре пищевых продуктов, реализуемых в розничной сети г.Донецка. На основе полученных трендовых зависимостей осуществлено прогнозирование изменения уровня минимальных и максимальных цен на пищевые продукты в г. Донецке со средней вероятностью прогноза 72,45%.